

Het slot van het boek, waarin Vondeling plannen ontwikkelt om kleine bedrijfs-studiegroepen voor de landbouw te vormen, teneinde door bespreking van de bedrijfsresultaten inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering, is zeker niet het minst belangrijke. Het is m.i. het middel om tot interpretatie van het cijfermateriaal te komen. Het is te hopen dat de resultaten van deze studiegroepen, waarmede reeds een begin werd gemaakt, gepubliceerd zullen worden op de degelijke wijze waarop het thans besproken boek van Vondeling werd opgezet, zulks in de eerste plaats voor de landbouw, maar ook voor de bedrijfseconomische wetenschap.

INGEKOMEN BOEKEN

- J. P. H. Smits*, Inleiding tot het belastingrecht, dln. I en II, *N.V. Uitgev. Mij. v/h G. Delwel*, Wassenaar.
- J. van Nimwegen*, Technische hulpmiddelen in de administratie, *N. Samsom N.V.* Alphen a/d Rijn. Prijs f 19,75.
- Prof. Mr J. Valkhoff*, Een eeuw rechtsontwikkeling, 2e druk, *N.V. De Arbeiderspers*. Prijs f 10,75.
- S. Kleerekoper*, Enige beschouwingen over het verband tussen de economische theorie en de productieverhoudingen, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 9 Mei 1949. *N.V. De Arbeiderspers*. Prijs f 0,90.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie:

Stichting Centrale Dienst voor Bedrijfsdocumentatie

TIJDSCHRIFTREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Geografische hulpmiddelen bij het bedrijfsbeleid

Ferro, H. — Een vervolg op het artikel in het nummer van November 1948. Bespreking van de twee grondprincipes waarvan bij het ontwerpen van cartogrammen wordt uitgegaan: 1e. Exacte weergave van het aantal; 2e. Klasseindeling van het aantal. De voor- en nadelen en technische verwezenlijking van beide methoden worden nagegaan.

B a III 2

Ariadne No. 3, Maart 1949

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De waardering van duurzame productiemiddelen in verband met wijzigingen in het prijsniveau

Vries, S. A. de — Schr. levert critiek op de opvattingen door Prof. Dr H. J. v. d. Schroeff ontwikkeld in het boek „De Leer van de kostprijs” t.a.v. waardering van

slijtende duurzame productiemiddelen bij prijsveranderingen en concludeert: a. dat het risico van waardedaling van het geld bij oplopende kasmiddelen moet worden gedekt en b. dat de in goederen belegde vrijgekomen middelen ook ter beschikking staan als men deze nodig heeft. In het tweede gedeelte van het artikel bespreekt schrijver het na-oorlogse aspect van het vraagstuk en gaat in op de meningen van R. J. Ovezall (Juni 1948) en Drs A. Groot (Mei 1947).

B a IV 6 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde No. 3 Maart 1949*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Tantièmes en vermogensaanwasbelasting

Schenk, W. L. — In dit artikel worden achtereenvolgens de tantièmes van directie en commissarissen behandeld en de wijze waarop deze een rol spelen in de berekening van de vermogensaanwas van de N.V., die uitkeert, en van degene, die deze tantième ontvangt.

B a V 1

De Naamloze Vennootschap No. 1, April 1949

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Das betriebswirtschaftliche Problem des industriellen Standorts

Bigler, W. — Verfasser gibt die allgemeinen und speziellen Standortfaktoren und versucht mit Hilfe der Standortfaktoren den betriebswirtschaftlichen optimalen Standort einer industriellen Unternehmung zu bestimmen. Er stellt fest das die Ermittlung der geldlich bewerteten, auf eine Durchschnittsperiode bezogenen Differenz zwischen den positiven und negativen Standortfaktoren woraus den optimalen Standort sich erkennen lässt nicht erreicht werden kann weil die Bestimmung der meisten Standortfaktoren, vor allem aber des wichtigsten positiven Faktors, der Absatzgrösse, nicht in einer befriedigenden Weise gelingt.

B a VI 8

Die Unternehmung No. 1, Maart 1949

Reclame en Research III

Bakker, A. — Beschrijving van een onderzoek met betrekking tot de attentiewaarde van posters. Correctieformule welke de Advertising Research Foundation bij dit onderzoek toepast. Voorts wordt het nut van het marktonderzoek voor de reclame besproken: het accent wordt op het sociologisch en psychologisch aspect gelegd.

B a VI 11

Revue der Reclame No. 3/4, Maart/April 1949

Formula for external house organs

Manischewitz, H. — An external house organ has, like all magazines to inform or entertain or both. That it can do — if the common interests of its readers have been determined, of these interests are satisfied, if company adds are properly handled and if there is continuity of publication theme and layout.

B a VI 11

Advertising and Selling and The Advertising Agency, Maart 1949

Het nut van de marktanalyse voor het bedrijfsleven

Bakker, A. — Het doel van de marktanalyse is bevordering van de afzet. In het huidige stelsel van productie op voorraad heeft de ondernemer voor zijn bedrijfsbeslissingen de steun van objectieve gegevens nodig. Het begin der marktanalyse wordt verkregen uit materiaal van het eigen bedrijf, b.v. verkoopcijfers: behalve uit deze bestaande bron dient men primaire gegevens te verkrijgen door middel van enquêtes.

B a VI 12

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie No. 4, April 1949

Overpeinzigen bij de onbelaste reserve

Lezenne Coulander, P. de — Behandeling van art. 4 Wet Belastingherziening op vennootschappen onder firma, zulks in verband met de berekening van het belastbare inkomen der afzonderlijke firmanten en met de berekening van de belastbare winst voor de Ondernemingsbelasting. De hierbij voorkomende problemen worden met behulp van een voorbeeld uiteengezet.

B a VI 14

Maandblad voor Belastingrecht No. 6, April 1949

Organisatie van bestuur en commissariaat

Grinten, W. C. L. vander — Het eerste gedeelte van dit artikel is gewijd aan een ontleding van de bevoegdheden welke aan het bestuur, bij verschillende wijzen van organisatie, worden toegekend. De hier besproken mogelijkheden zijn de volgende: iedere functionaris heeft de in de statuten genoemde bevoegdheden: de functionarissen hebben gezamenlijk deze bevoegdheden: de bevoegdheden komen aan de functionarissen als college toe. Schrijver verduidelijkt ten deze de bedoelingen van de wet. In het tweede gedeelte van dit artikel worden de bevoegdheden van de commissarissen, zowel individuele als collegiale, besproken. In verband met de onvolledigheid der wettelijke regelingen over dit onderwerp bespreekt schrijver de in de practijk gegroeide organisatievormen.

B a VI 16

De Naamloze Vennoetschap No. 1, April 1949

De controle van de inkoop als onderdeel van de controle op de goederenbeweging

Hogeweg, G. P. J. — Schr. bestrijdt de veelvuldig voorkomende mening dat alleen door middel van afchecken van de inkoopfacturen met de inkoopzijde van de voorraad-administratie een deugdelijke controle door de public-accountant, van de kwantitatieve verantwoording mogelijk is. Eenvoudiger en minder tijdrovend is het door schr. aangebevolen systeem waarbij de inkoopfacturen, die in volgorde van de boekingen in het inkoopboek zijn opgeborgen, worden afgecheckt met het inkoopboek.

B a VI 22 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde No. 3, Maart 1949*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

From tactics to strategy in industrial relations

Bakke, E. W. — To develop a long-range strategy, we have to know more about the basic cause-and-effect laws of human relations. The man of action and the social scientist can form a partnership that will improve organization team-work and develop a science of human relations if they begin by systematically testing each part of an organization for the degree to which it satisfies people's major goals and for the kind of reactions which people have to it.

B a VII 1

Advanced Management No. 4, December 1948

Vereenvoudiging van de loonadministratie. Een looncorrectietabel

Leeuwen, W. F. — Voorbeeld van een looncorrectie-tabel waaruit zowel de loonbelasting als de premies voor de sociale verzekeringen kunnen worden afgelezen. De fiscus behoeft slechts toe te staan dat bij heffing van de loonbelasting het centenbedrag van het weekloon wordt verwaarloosd. Iedere bedrijfstak zal zijn eigen tabel moeten construeren daar bijv. pensioenpremie verschillen.

B a VII 1

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, No. 5, Mei 1949

Making a wage survey

Dale, E. — Some reasons for making a wage survey: it may enable to ascertain whether a change in wage rates is necessary to procure an adequate labor supply; the data will be helpful in discussing rate grievances and in negotiating a new labor agreement. Discussion of the following subjects: the survey media; the selection of jobs to be surveyed and the selection of localities to be surveyed.

B a VII 3

Management News No. 2, 25 Februari 1949

Reducing Absenteeism

Ahren, E. — The prevailing opinion has long been that the causes of absenteeism are external to the company; research has established however that they are largely within management's control. Personal interviews should be held to evaluate the extent of avoidable absence: the employees must feel confident that the company wants to correct the problems that cause absenteeism. Some causes of excessive absenteeism are given.

B a VII 4

Management News No. 3, 28 Maart 1949

De ontslagregeling volgens het B.B.A. 1945, het B.W. en het betrokken wetsontwerp

Sandick, J. C. van — Artikel 6 B.B.A. eist een toestemming van het G.A.B. voor de feitelijke beëindiging van de dienstbetrekking, ongeacht of de dienstbetrekking al dan niet reeds is opgezegd. Het G.A.B. late zich niet in met de civielrechtelijke

kwesties, die zich daarbij kunnen voordoen, b.v. met de opzegtermijn en of er al dan niet een dringende reden voor ontslag was. De schrijver bestrijdt het arrest van de H.R. van 19 November 1948 en kant zich tegen bedrijfsrechtspraak. Hij toetst het wetsontwerp-ontslagrecht.

B a VII 4

Sociaal maandblad No. 4, 1 April 1949

Statistical methods in job evaluation

Edwards, P. M. — In the „Job Classification Plan“ being used by leading steel companies in the U.S.A., statistical methods were used as a basis for factor weights and other elements previously determined by rule-of-thumb methods. The author describes the twelve steps of this plan which, he says, accurately reflects the wage structure of the industry and has the additional virtue of simplicity. Ample discussion of these facts considered new or not touched in previous publications.

B a VII 5

Advanced Management No. 4, December 1948

Selection methods for part-time workers

Fredenburgh, F. A. — The interview will always be the most important part of the selection process. In this article some ideas on interviewing that can be used in almost any hiring process. The author describes also an effective way of using part-time high school students.

Personnel Journal No. 11, April 1949

Die Punktbewertung als Mittel zur gerechteren Lohngestaltung

Weisskopf, E. — Das Verfahren der Punktbewertung ist für die Geschäftsleitung ein vorzügliches Hilfsmittel weil sie bei der Festsetzung des Basislohnes nicht von zufälligen und willkürlichen Ueberlegungen abhängig ist. Der Verfasser behandelt in diesem Artikel die geschickliche Entwicklung und das Punktbewertungsverfahren der Voralberger Textilindustrie. Zum Schluss verschiedene Einwände gegenüber der Punktbewertung.

B a VII 5

Die Unternehmung No. 1, Maart 1949

La simplification du travail

Red. — L'auteur se propose d'initer les lecteurs aux techniques nouvelles qui se développent de façon extrêmement large aux Etats-Unis sous l'appellation générique de „Work Simplification“. Il vient d'effectuer un stage chez les meilleurs spécialistes de l'heure et viendra en juin pour exposer le detail des techniques qu'il présente aujourd'hui à nos lecteurs.

B a VII 5

Chefs No. 3, Maart 1949

Management positions can be evaluated successfully

Gill, F. F. — The story of three years of succes with a plan, to evaluate the top executive, administrative and professional positions up to the vice presidential level.

B a VII 7

Personnel Journal No. 11, April 1949

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Die Schuss-Spulerei II

Wolf, Th. — Die Frage der Rentabilität von Schuss-spulautomaten wurde wie folgt gestellt: Beträgt die Einsparung an Arbeitslohn mehr als die Differenz der Fixkosten beider Machinearten? Die Rentabilität wird an Hand von Nomogrammen berechnet: Nomogrammen werden ebenso benützt für die Bestimmung der Arbeitslohneinsparung und der Fixkosten (5 fig.).

B b V 13

Organisation Industrielle No. 4, 1949

VI. HANDEL

For super drugs: What kinds of advertising and display

Weiss, E. B. — The super drugs are a cross between the super market and the variety store. They need heavy doses of prestige advertising and store displays. The author prophesies that the manufacturer who applies himself brilliantly to in-store displays and advertising will reap a handsome reward.

B b VI 4

Sales Management, 15 Maart 1949